

Л. И. Носевич

*Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству, Самохваловичи, Беларусь*

**«НЕ ПРИТАЩЕННАЯ» НАУКА:
ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОПЫТНОГО ДЕЛА
В РОССИИ И БЕЛАРУСИ**

Аннотация. В статье раскрывается история становления и основные этапы деятельности опытного поля Горыгорецкого земледельческого института, описано его влияние на расширение научных исследований в области земледелия и растениеводства. Отражен решающий вклад профессоров и преподавателей института в создание четко работающего механизма функционирования опытного поля. Особо подчеркивается приоритет института в создании первого в мировой практике опытного поля, которое стало первым опытным учреждением в истории, организованном в высшем сельскохозяйственном учебном заведении и непрерывно действовавшим на протяжении четверти века.

Ключевые слова: Горыгорецкий земледельческий институт, XIX век, высшее образование, сельскохозяйственная наука, история опытного поля, земледелие и растениеводство.

Для цитирования. Носевич, Л. И. «Не притащенная» наука: институциализация сельскохозяйственного опытного дела в России и Беларуси / Л. И. Носевич // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 115–137.

Л. І. Насевіч

*Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па бульбаводству і
пладаагародніцтву, Самахвалавічы, Беларусь*

**«НЕ ПРЫЦЯГНУТАЯ» НАВУКА:
ІНСТЫТУЦЫЯЛІЗАЦЫЯ
СЕЛЬСКАГА СПАДАРЧАЙ ДАСЛЕДЧАЙ СПРАВЫ
Ў РАСІІ І БЕЛАРУСІ**

Анотацыя. У артыкуле раскрываецца гісторыя станаўлення і асноўныя этапы дзейнасці даследчага поля Горыгорацкага земляробчага інстытута,

апісаны яго уплыў на пашырэнне навуковых даследаванняў у галіне земляробства і раслінаводства. Адлюстраваны рашаючы ўклад прафесараў і выкладчыкаў інстытута ў стварэнне дакладнага механізма функцыянавання даследчага поля. Асабліва падкрэсліваецца прыярытэт інстытута ў стварэнні першага ў сусветнай практыцы даследчага поля, якое стала першай даследчай установай у гісторыі, арганізаванай у вышэйшай сельскагаспадарчай навучальнай установе і безперэпынна дзейнічаючай на працягу чвэрці века.

Ключавыя словы: Горыгорацкі земляробчы інстытут, XIXст., вышэйшая адукацыя, сельскагаспадарчая навука, гісторыя даследчага поля, земляробства і раслінаводства.

Leonid I. Nosevich

*Scientific and Practical Centre of the National Academy of Sciences of Belarus for
Potato, Fruit and Vegetable Growing, Samokhvalovich, Belarus*

"NON-BROUGHT-IN" SCIENCE: INSTITUTIONALIZATION OF AGRICULTURAL EXPERIMENTATION IN RUSSIA AND BELARUS

Abstract. The article reveals the history of the formation and the main stages of the experimental field of the Gorygorki Agricultural Institute, describes its influence on the expansion of scientific research in the field of agriculture and crop production. The crucial contribution of professors and lecturers of the institute to the creation of a well-operating mechanism for the functioning of the experimental field is reflected. The priority of the institute is especially emphasized in creating the first experimental field in the world practice, which became the first experimental institution in history, organized in a higher agricultural educational institution and continuously operating for a quarter of a century.

Key words: Gorygoretski Agricultural Institute, XIX century, higher education, agricultural science, history of an experimental field, farming and crop production.

For citation. Nosevich L. I. "Non-brought-in" science: institutionalization of agricultural experimentation in Russia and Belarus. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 115–137 (in Russian).

Рассматривается, почему и как получилось, что сельскохозяйственное опытное дело оказалось не «притащенным» к нам из Западной Европы, а имеет российское происхождение. Отмечается главенствующая роль в его становлении и институционализации министра государственных имуществ графа П.Д. Киселева, ставшего «сиятельным патроном» Горыгорецкого земледельческого института, а также

определяющая роль профессоров и преподавателей института С.Ф. Федорова, Б.А. Целлинского, Б.А. Михельсона, И.А. Стебута в создании четкого механизма функционирования Горыгорецкого опытного поля. Отмечается вклад каждого из них в период широкого развития научных исследований в области земледелия и растениеводства. Во многом это стало возможным с началом работы опытного поля школы – первого в России научно-опытного учреждения [1, с. 12–16; 2, с. 1–9]. В результате в высшей отраслевой школе в России и Беларуси начались проводятся экспериментальные исследования в области земледелия.

Первая попытка приложения точных экспериментальных методов естествознания к решению вопросов сельского хозяйства принадлежит зарубежным опытным учреждениям. К.А. Тимирязев в своей популярной лекции «Полвека опытных станций», прочитанной на годичном заседании Политехнического музея в Москве в 1885 году отмечал, что первые опытные станции были организованы в Бехельбронне в Эльзасе Жаном Батистом Буссенго и в Ротамстеде Джоном Беннетом Лоозом совместно с Джозефом Генри Гильбертом, и что организацию этих первых опытных станций «с полным правом должны отнести к 1835 г.» [3, с. 84].

В Германии начало опытного дела относят к 1852 году, когда в Меккерне близ Лейпцига начала функционировать сельскохозяйственная опытная станция, работа которой в первые годы ее существования связана с именем Э. Вольфа, а в последующие годы – О. Кельнера. Первые сельскохозяйственные опытные учреждения в Западной Европе были открыты (Италия – 1870 г., Бельгия – 1872 г., Испания – 1875 г., Швеция – в 1877 г.). В Соединенных Штатах Америки первое опытное учреждение было организовано по инициативе группы профессоров в штате Коннектикут в 1875 году, в Канаде – в 1887 году [4].

Вопрос начала систематической, планомерной работы по созданию опытных полей (станций, учреждений) в России продолжает оставаться дискуссионным. Так, Н.И. Пшеничный в своей докторской диссертации указывает, что первые указания о необходимости развития сельскохозяйственного опытного дела и России связаны с именем М.В. Ломоносова, который принимал

самое живое участие в создании и направлении деятельности Императорского Вольного экономического общества (ИВЭО). Его идеи нашли свое отражение во многих интересных и целесообразных мероприятиях этого Общества, к числу которых принадлежало опубликование в «Трудах» Общества в 1769 г. (ч. 13) «Приглашения сельских домостроителей к чинению некоторых опытов, касающихся до хлебопашества». Эти «приглашения» представляют собой не что иное, как подробную инструкцию по постановке полевых опытов. Инструкция указывает на необходимость «часто повторенными опытами положить верные правила, по коим бы каждый поселянин земледелие свое надежно и с несомненным избытком производить мог». Для постановки полевых опытов рекомендовалась соответствующая тема, схема и методика проведения работ. Сказанное выше позволяет считать, что начало опытного дела в России можно отнести к 1769 году [5, с. 12]. Однако такое заключение Н.И. Пшеничного не соответствует действительности потому, что такого типа «наставления» в то время и значительно ранее печатали, например, монастыри для прихожан.

Историк О.Ю. Елина указывает, что первое опытное поле в России создано при Практической школе земледелия в Павловске под Петербургом в 1797 году [6, с. 162]. Первым опытным учреждением при учебном заведении оказалась Сельскохозяйственная химическая испытательная станция, организованная при Рижском политехникуме в 1864 году, где преподаватели (иногда вместе с учениками) проводили опытные агрономические исследования. Помимо контрольных анализов семян, задачей станции был систематический химический анализ образцов почвы, исследования по агрохимии [7, с. 98–102].

Профессор П.Ф. Бараков и ряд других русских ученых обращали внимание на то, что первое опытное поле было создано Д.И. Менделеевым по поручению ИВЭО в 1865–1867 гг. для проведения опытов с удобрениями [8, с. 123–150]. Как указывал В.В. Винер, именно Менделееву принадлежит первая попытка применения точных экспериментальных методов естествознания для разрешения вопросов российского сельского хозяйства. Первый шаг на пути к преобразованию русского хозяйства

заклучался в более широком применении минеральных удобрений. По плану Д.И. Менделеева предполагалось вести опыты в течении нескольких лет в (шести различных местностях России, – в действительности же они были организованы в 4-х губерниях (Петербургской, Московской, Смоленской и Симбирской) и велись в течении 3 лет (с 1867–1869 гг.) [9, с. 3].

Очередным этапом становления сельскохозяйственного опытного дела стало создание 28 октября 1884 г. первой постоянно действующей казенной отраслевой исследовательской институции – Полтавского опытного поля [10].

Истоки и первичные организационные формы отраслевого опытничества, по мнению известного современного российского историка аграрной науки О.Ю. Елиной, идут от ботанических садов и садово-парковых ансамблей П.А. Демидова и графа А.К. Разумовского [6, с. 108, 144]. С такими выводами не совсем согласен украинский историк В.А. Вергунов. Он пишет: «Собственными исследованиями этот период сдвигаю до IX столетия или времен Киевской Руси с ее плодовыми садами, которые назывались «рай» [10, с. 12].

Таков калейдоскоп взглядов, издавна утвердившихся среди деятелей по сельскохозяйственному опытному делу и агрономов, а также ряда современных исследователей в отношении начального момента развития опытного дела в России. Между тем уже в начале 1921 года при разборке архива Горьгорецкого земледельческого института обнаружилось и стало известно широким кругам ученых-аграрников и агрономов Советского Союза после публикации В.В. Винером своей работы «Сельскохозяйственное опытное дело» (М., 1922), в которой он писал, «что первое русское опытное учреждение возникло уже в 1840 году вместе с первой высшей агрономической школой в Горках» [9, с. 3].

Анализируя современное положение опытного дела в России, профессор Б.К. Енкен, выступая с докладом на 1-м съезде деятелей по селекции сельскохозяйственных растений (Харьков, 1911), посвященной 25-летию Полтавского опытного поля говорил: «История сельскохозяйственного опытного дела в России, как и сами опытные учреждения, очень мало похожи на опытные учреждения и их истории в других странах. Из наших

опытных учреждений, только опытные учреждения при высших учебных заведениях ближе всего подходят по своему типу к опытным учреждениям Западной Европы» [11, с. 1].

Институционализация сельскохозяйственного опытного дела позволяет говорить о нем в рамках парадигмы «притащенной» в Россию науки [12]. Хотя «притащенной» была не только наука как таковая, но, что самое главное, идея ее институционализации. Наши опытные учреждения, как убедительно доказал Б.К. Енкен, «по своей идее и содержанию являются продуктом национального творчества и носят оригинальный русский отпечаток» [11, с. 1]. Это еще раз свидетельствует о том, что зарождение и развитие опытного поля Горыгорецкого земледельческого института оказалось не «притащенным» к нам из Западной Европы, а родилось на отечественной почве и имеет российское происхождение.

Традиционно считается, что намерение об открытии сельскохозяйственного учебного заведения с опытным участком в средней полосе России было принято на государственном уровне и связано с резолюцией, созданного Комитетом министров в 1833 году особого Комитета об усовершенствовании земледелия в России во главе с председателем Императорского Вольного экономического общества графом Н.С. Мордвиновым. На своем заседании, которое состоялось 24 ноября 1833 года, все члены комитета сошлись на необходимости открыть в стране только одну земледельческую школу с двумя разрядами: высшим – для подготовки «свободных агрономов», и низшим – для обучения крестьян и небольшого количества евреев. Было решено также выпускать периодическую земледельческую газету и наладить производство сельскохозяйственных машин. Император Николай I согласился с предложением Комитета и дал указание министру финансов Е.Ф. Канкрину, в ведении которого находился Департамент сельского хозяйства, «представить свои соображения, каким образом он находит возможным приступить к сему полезному делу, не отлагая его без крайней нужды» [13, с. 9].

Почти одновременно в 1834 году в указанный Комитет обратился министр народного просвещения граф С.С. Уваров с предложением устроить предполагаемую к открытию в Горках

земледельческую школу по плану профессора Шмальца в виде практического агрономического учебного заведения, открытого под его началом при Дерптском университете. Комитет признал данное учреждение весьма полезным, но отказался рассматривать и обсуждать учебное и хозяйственное устройство этого заведения, так как сам открывал земледельческую школу, самостоятельную, отдельную от университета, не в остзейских губерниях, а в России, не в частновладельческом, а в казенном имении и поэтому школу по своему устройству отличную от планов Шмальца [14, с. 9–10].

«Быстрота, с которою действовал граф Канкрин и щедрость, которую он обнаружил при этом на первых порах, – указывал директор Департамента сельского хозяйства МГИ В. И. Вешняков, – поистине изумительны. В 1835 году уже было установлено место для открытая казенной земледельческой школы, в Оршанском уезде, Могилевской губернии, а в 1836 году утверждено положение для этой школы и начались работы по ее устройству. На ежегодное содержание школы назначено было отпускать из государственного казначейства по 135.000 р. асс. или 38.580 р. с., и сверх того в распоряжение школы было отдано «казенное Горыгорецкое имение с принадлежащими к нему землями, оброчными статьями, крестьянами в числе 2735 душ, которые должны были обрабатывать поля школы и исполнять при ней все хозяйственные работы» [15, с. 16–17].

11 апреля 1836 г. министр финансов России Е.Ф. Канкрин докладывал в «Комитет об усовершенствовании земледелия России» о проделанной работе, который с его основными выводами и предложениями согласился. Членам Комитета было также доведено, что по устройству и по пригодности для земледельческой школы из всех обследованных казенных имений самое лучшее и подходящее – это Горыгорецкое имение Могилевской губернии; это имение удобно для земледельческой школы своими большими размерами, позволяющими устроить при школе образцовую запашку на большом участке, чтобы показать на запашке разные виды хозяйства [16, л. 69].

Затем император Николай I подписал Указ Правительствующему Сенату № 129 от 24 апреля 1836 г. и утвердил «Положение Горыгорецкой земледельческой школы» и

ее штат и смету, в подготовке которого, как указывает С.Г. Цитович, непосредственное участие приняли члены Комитета об усовершенствовании земледелия в России Н.С. Мордвинов, Е.Ф. Канкрин, Д.Н. Блудов и агроном Р.Р. Штейгер из Департамента сельского хозяйства Министерства финансов [17, с. 46–47]. Комментируя принятое решение на государственном уровне, «Земледельческая газета», издаваемая Департаментом сельского хозяйства, 9 июня 1836 года одну из важнейших частей Положения школы разъяснила следующим образом: «В Горыгорецком имении учреждается Земледельческая школа с образцовым сельским хозяйством и коренною овчарнею» [18, с. 361–364].

Уставный документ Горыгорецкой земледельческой школы 1836 г. включал достаточно содержательную программу по обустройству образцового хозяйства с подобающим названием «Об устройстве образцовой запашки» (Глава V, §§ 55–67). Его можно считать первым законом в России по сельскохозяйственному образованию. В нем определялось, что «...цель земледельческой школы, в соединении с образцовым хозяйством есть та, чтобы приготовить людей для ведения и распространения усовершенствованных методов сельского хозяйства, как в виде распорядительном, так и исполнительном» [19, с. 435–443].

В первой декаде ноября 1839 года Министерство государственных имуществ объявило о намечающемся в 1840 году открытии Горыгорецкой земледельческой школы. В этом объявлении, опубликованном в «Земледельческой газете», последовало детальное разъяснение (§ 55) Положения о цели и задачах устройства в образцовом хозяйстве «разных опытов особого рода», для чего предполагалось создание опытного поля непосредственно при школе. В министерском документе подчеркивалось, что «Образцовая запашка утверждается при сей школе не для одних только опытов в малом виде, которые не убеждают привычных к старому порядку, а для совершенного примера полного улучшения сельского хозяйства, в просторном размере [18, с. 363]. Для широкой демонстрации улучшенного земледелия и отдельных отраслей сельского хозяйства на опытном поле должны проводиться работы по разведению

свеклы, табака, кукурузы, турнепса, различных родов хлеба, различных промышленных красильных растений – вообще растущих культур на юге, с целью «введения их по мере удачи в соседстве» (§ 60) [20, с. 441–442]. В объявлении МГИ особо отмечалось, что «для практического наставления воспитанников определяется агроном, который управляет собственно образцовым хозяйством по предначертанному ему плану, он распределяет работы, размещает по ним людей, употребляемым по практическому хозяйству и заведывает также воспитанниками, при работах находящимися» [18, с. 364].

Официальной датой создания опытного поля Горыгорецкой земледельческой школы является 1840 год. Оно стало первым опытным учреждением в истории, организованным в высшем сельскохозяйственном учебном заведении. Более ёмко эта идея была обоснована украинским историком, академиком В.А. Вергуновым, что сельскохозяйственное опытное дело вышло из лона высшего отраслевого образования и стало самостоятельной составляющей культуры нации [21, с. 214]. При этом автор не приводит названия высшего учебного заведения, из лона которого появилось опытное дело.

Более определенно в этом отношении действует Е.М. Голикова, представляющая научную школу, основанную В.А. Вергуновым. В ее работах в качестве первого в Российской империи сельскохозяйственного института выступает Агрономический институт в Маримонте, созданный в предместье Варшавы (Царство Польское) в первой четверти XIX в. [21, с. 27–29]. Однако Уставы и Положения про внутреннюю организацию этого института от 1820, 1835, 1840 и 1857 гг. не дают нам основания считать его высшим сельскохозяйственным учебным заведением. С начала своего основания в 1819 г. до его последней масштабной реорганизации в 1857 г. институт оставался средним специальным учебным заведением с двухлетним курсом обучения. И только с 1858 г. стал готовить агрономов, а срок подготовки специалистов был увеличен до 3 лет. Ни в одном из упоминаемых выше директивных документов Маримонтский институт не упоминается как высшее учебное заведение. Хотя это польское учебное заведение называлось институтом, а преподаватели – профессорами, но по двухгодичному учебному

плану и по цели готовить батраков, экономов и управляющих имениями его следует отнести к средней сельскохозяйственной школе. На эти обстоятельства указывал в 1960 г. исследователь истории Горыгорецкого земледельческого института С.Г. Цитович [17, с. 21]. Маримонтский институт, хотя и находился на территории современной Российской империи, но по национально-государственной принадлежности, по назначению, по составу учащихся и преподавателей может быть признан только польской средней сельскохозяйственной школой.

Такого же мнения придерживается профессор Института славяноведения РАН О.С. Каштанова. Характеризуя открытие Института сельского хозяйства и лесоводства в Маримонте в 1840 г. она отмечала, что «институт имел характер скорее средней, а не высшей школы, хотя обучение велось на значительно более высоком уровне, чем перед восстанием 1830 г.». Институт пользовался большой популярностью среди молодежи. В 1841–1858 гг. его окончили 1200 человек, 700 из которых получили дипломы [22, с. 610].

Доктор исторических наук, профессор Центрального филиала Российского государственного университета правосудия М.Д. Книга также подвергает сомнению статус Маримонтского института. Она отмечает, что «на первоначальном этапе развития институтом в нашем понимании его можно назвать с большой натяжкой: и требования к абитуриентам были невысокие, и срок обучения был меньше, чем в других высших заведениях» [23, с. 32].

В пору своего расцвета, в 1850-е гг., Горыгорецкий земледельческий институт существенно выделялся от Маримонтского института и подобных зарубежных заведений как по количеству обучающихся, так и по постановке образования. В 1853 г. выдающийся деятель сельскохозяйственной науки, профессор Горыгорецкого земледельческого института Б.А. Целлинский писал: «Мы можем смело сказать, что нет ни в одном государстве специального по сельскому хозяйству учебного заведения, которое могло бы равняться с нашим институтом по обширности курсов и полноте агрономического образования. Справедливость требует, однако, прибавить, что это происходит частью от того, что в заграничных

агрономических институтах и академиях на прохождение всех наук агрономического образования полагается от 1-го до 2-х лет, не более, тогда как в нашем институте выслушивается полный курс только в продолжение 4-х лет» [24, с. 5–6].

Учитывая все приведенные обстоятельства, у нас нет основания рассматривать Институт сельского хозяйства и лесоводства в Маримонте в истории сельскохозяйственного образования в Российской империи в качестве первого высшего сельскохозяйственного учебного заведения страны.

История становления и развития Горьгорецкого опытного поля представляет несомненный интерес как со стороны теоретической, так и практической деятельности. Опытное поле было организовано при учебной ферме в Горьцком фальварке института на 20 экономических десятинах, прилегающих к усадьбе (вдоль Смоленского тракта) [25, с. 36] и уже в 1841 году, после осмотра министром государственных имуществ графом П.Д. Киселёвым по его указаниям значительно расширило свою программу. Опытному полю были поставлены следующие задачи: а) введение правильных севооборотов; б) изыскание туков для удобрений различных почв; в) применение усовершенствованных сельскохозяйственных орудий. При этом опытному полю предлагалось изучение всех видов хлебов, картофеля и, особенно, малоизвестных русскому сельскому хозяйству различных видов кормовых, торговых и красильных растений [26, л. 16, 137–141; 9, с. 8].

Важную, во многом определяющую роль в его становлении и развитии сыграли профессор и преподаватели института С.Ф. Федоров, Б.А. Целлинский, Б.А. Михельсон, И.А. Стебут, ставшие первыми руководителями опытного поля. Вместе с этим, программу опытной работы направляли правительственные профильные институции – Ученый комитет МГИ и созданный в 1845 г. в составе этого министерства Департамент сельского хозяйства. Благодетельная роль министра П.Д. Киселева сказалась в истории Горьгорецкого земледельческого института особенно ярко. Для общего направления учебных дел и техники хозяйства – Киселевым было образовано при Учебной ферме Совещательное собрание из педагогов и администрации фермы. Затем обращено внимание на расширение чисто научной

деятельности школы и фермы и с этой целью Киселев придавал главное значение правильному устройству при ферме опытного поля. Учебная ферма и опытное поле им были поручены, после увольнения Р.Р. Штейгера, агроному, адъюнкт-профессору Б.А. Михельсону, который действительно поставил оба учреждения на должную высоту [13, с. 15]. Глава министерства граф П.Д. Киселев во время посещения учебного заведения в 1841, 1846, 1853 гг., проявлявший живейший интерес к опытному делу, в личных распоряжениях давал подробные указания относительно желательных дополнений и изменений в программе и в постановке опытов [9, с. 26]. Горыгорецкий институт был первым в империи высшим сельскохозяйственным учебным заведением, в котором правительственными распоряжениями – на уровне «Земледельческой газеты», издаваемой Департаментом сельского хозяйства МГИ, четко регламентировалось опытное дело.

Описывая начальный период работы Горыгорецкого опытного поля В.В. Винер указывал, что первые посевы на нем были произведены уже в 1840 году согласно организационному плану учебной фермы, составленному адъюнкт-профессором агрономии С.Ф. Федоровым [9, с. 27], выпускником Московской земледельческой школы, а впоследствии ученым лесничим в МГИ. Ему принадлежали первые организационные планы всего учебного дела в Горках, но по своей слабой научной подготовке Федоров далеко не мог сравниться с основательно подготовленными учеными Б.А. Михельсоном и Б.А. Целлинским и вскоре оставил Горыгорецкую школу [13, с. 13].

Первые систематические экспериментальные исследования в области земледелия здесь были начаты в 1842 г. (эта дата указывается в отчете Горыгорецкой школы за 1842 год, отмечается, что были заложены первые опыты, приводится их описание и результаты) [25]. Работа на опытном поле проводилась в соответствии с разработанным Ученым комитетом Министерства государственных имуществ при участии преподавателей института «Положением о порядке производства опытов и публикации успехов этого производства» [26, л. 16]. В нем предписывалось также, что управление опытным делом

должно находиться в руках таких специалистов, которым должны быть известны все обстоятельства, способствовавшие или не благоприятствующие опытам.

Опыты проводились по заказам Министерства государственных имуществ. Руководили научной работой профессор Б.А. Целлинский и адъюнкт-профессор Б.А. Михельсон. Изучалось влияние разного вида удобрений на урожайность пшеницы, ячменя, овса, льна, картофеля и кукурузы. Видами удобрений являлись: навоз крупного рогатого скота, компост, зелень, известь, зола. Много опытов велось по испытанию и районированию сортов сельскохозяйственных культур. В период за 1841–1847 гг. было испытано 38 сортов картофеля, 23 сорта пшеницы, ячменя, овса и клевера. Изучалось влияние различных кормов на удойность коров и привесы КРС. Проводились испытания плугов и жатвенных машин. Велось опыты по мелиорации земель, овощеводству и пчеловодству. Они имели важное значение в становлении и развитии сельскохозяйственной науки в России, так как это были первые шаги [27, с. 5].

В 1842–1860 гг. работой опытного поля руководил агроном Б.А. Михельсон. Он разработал первые программы исследований. Программа опытов, составленная управляющим учебной фермой агрономом Б.А. Михельсоном, была одобрена Ученым комитетом в 1842 году. В утвержденной программе опытов в соответствии с указаниями, данными П.Д. Киселевым, главное внимание уделялось испытанию новых видов и сортов культурных растений (озимой пшеницы, ячменя полбы, проса, рапса, сурепицы, льна, мадии, картофеля, клевера и однолетних кормовых смесей). При посеве озимых хлебов обращалось особое внимание на качество семян, для чего не только производился отбор крупных зерен ржи, но и использовались семена, взятые с опытного поля, где в предыдущем году был хороший урожай. На второе место были поставлены опыты удобрения в пару под рожь различными видами навоза (конского, коровьего и овечьего), зеленого удобрения (гречихой и шпергелем), компостом и черноземом (луговым торфом), мергелем, известью, обожженной глиной, золой и навозной жижей. Кроме того, проводился опыт

удобрения клевера алебастром (гипсование) и разведенной 1% серной кислотой [28, с. 216].

В 1843 году для удобрения почвы использовали также тину, которую брали из очищенного пруда и золу. На опытном огороде выращивали капусту, морковь, петрушку, пастернак, цикорий, бобы, сахарный горох, лук, свеклу, сельдерей, тыкву, цветную капусту, огурцы, а также кукурузу, дыни, арбузы. Организаторы опытного поля с большой заботой относились к установлению реальной связи опытного дела с практикой сельского хозяйства [27, с. 4].

Тематику исследований утверждало школьное, а затем институтское руководство, но нередко темы предлагались Министерством государственных имуществ и губернскими обществами сельского хозяйства. Случались иногда курьезы. Так, по просьбе Московского общества сельского хозяйства в Горках на протяжении двух лет тщетно пытались превратить овес в рожь. По заведенному Министерством государственных имуществ порядку отчеты о работе фермы и опытного поля рассылались на рецензию членам-корреспондентам Ученого комитета МГИ и отдельным помещикам. По поводу замечаний рецензентов на первый отчет Б.А. Михельсон написал следующее: «Нет сомнения, что все предпринимаемое начинается несовершенным и что первый начаток не только в ремеслах, но и в художествах, и в науках был и есть не что иное, как необтесанный материал, который через многочисленные опыты умственным и телесным развитием человека доводится постепенно до большей благовидности, но никогда не достигнет полного совершенства» [29, с. 78].

Под руководством адъюнкт-профессора Б.А. Михельсона учебная ферма и опытное поле Горыгорецкого земледельческого института превратились в образцовые учреждения. Вот как описывает этого ученого, первого и главного руководителя первого русского опытного поля белорусский ученый, исследователь истории Горецких учебных заведений К.П. Сучков: «Первые жизненные скрепы в крестьянской семье, затем учеба в Дерптском университете и Альткустгофском сельскохозяйственном институте, стажировка в Германии в Тарандском агрономическом институте, работа в составе

Ученого комитета МГИ создали прочную духовно-гуманитарную основу, которая позволила Б.А. Михельсону проявить в Горках лучшие человеческие и профессиональные качества» [29, с. 78].

Основоположник отечественной агрономии И.А. Стебут в своих воспоминаниях писал о Михельсоне: «... я мог вполне извлечь ту пользу в моем теоретическом и практическом сельскохозяйственном образовании, которое представляло руководство такого выдающегося в то время практика-теоретика, каким был Б.А. Михельсон. Ему я обязан главным основанием моих специальных по сельскому хозяйству сведений. Это не есть мое исключительное мнение об этом наставнике, но его разделяло со мной большинство бывших воспитанников Горыгорецкого земледельческого института» [30, с. 32]. Первые шаги Б.А. Михельсона как фактически научного руководителя первого в стране государственного учебно-опытного учреждения по этой зачастую непредсказуемой дороге были достаточно выверенными, что подтверждало его высокую научную и социально-гуманитарную компетентность.

В 1843 году отчет фермы был опубликован в одном из немецких научных журналов, который издавался во Франкюртена-Майне. Представляя читателям материал, журнал отозвался о нем так: «Отчет школы показывает, что здесь на дело смотрят с самой настоящей практической точки. Производимые в школе опыты над разными удобрениями, над последствиями глубокого и легкого пахания, над кормлением коров разными веществами, доказывают это практическое направление». Это был один из первых научных контактов Горыгорецкой земледельческой школы с зарубежными научными кругами [1, с. 15].

Вывод журнала, издаваемого в стране, чье сельское хозяйство по сравнению с Россией находилось на более высоком уровне развития, свидетельствовал о том, что молодые преподаватели и ученые Горыгорецкой земледельческой школы шли в ногу с европейской наукой и практикой [29, с. 78].

Следует подчеркнуть, что большинство опытов до утверждения в 1847 году новой программы производилось в течение 5 лет и без существенных изменений выполнялась до 1860 года. После установления новой программы опытного поля

1847 года, основное внимание стало уделяться испытанию улучшенных севооборотов, которые проводились на протяжении 14 лет с подробным учетом не только техническим, но и экономическим. Часть опытов проводилось по особым предписаниям департамента сельского хозяйства. Это и испытание смешанных посевов (озимых яровых и трав), испытание различных способов обработки льна, хранения картофеля в ямах, способов борьбы с болезнями картофеля, испытания озимого посева яровых хлебов и озимых сортов ячменя, гороха, вики. Проводились опыты по выращиванию марены, хмеля, табака, различных кормовых растений. Большинство опытов проводились в течение нескольких лет и прекращались лишь при получении определенных результатов. К опытам по полеводству присоединялись опыты по животноводству и луговодству (влияние подзеленого дренажа) [31, с. 34–35; 28, с. 217].

Хотелось бы подчеркнуть весьма ценные организационные особенности Горыгорецкого опытного поля. При знакомстве с имеющимися архивными и печатными материалами, нельзя не удивляться той заботе, с которой устроители и первые деятели этого поля относились к установлению реальной связи опытного дела с практикой сельского хозяйства. В этом одинаково были заинтересованы обе стороны – и теория и практика, и надо признать, что в период существования опытного поля делалось все, чтоб эту связь создать. Данные архива показывают, что при самой организации опытного поля, еще до начала его работы, были приняты меры к тому, чтоб результаты его возможно более соответствовали нуждам сельского хозяйства и, возможно, быстрее и совершеннее доходили до практиков. В Инструкции относительно отчетности по опытному делу, данной Департаментом в 1842 году, мы читаем: «В отчете по части опытной запашки, надлежит главнейше изложить «опыты всякого рода по части сельского хозяйства», произведенные в школе, результаты сих опытов и причины успеха или неудач оных, имея ввиду, чтоб изложение сие, было ясно и удовлетворительно и, поступив во всеобщее известие, могло принести существенную пользу нашим хозяевам» [32, с. 83].

В 1860–1863 гг. работой опытного поля руководил агроном И.А. Стебут, который являлся автором усовершенствованной программы опытов. Несмотря на пестроту и сложность опытная программа Горыгорецкого земледельческого института была довольно содержательной и жизнеспособной. Однако многоотраслевой характер опытов, проводившихся в Горках в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. с полевыми, огородными и плодовыми культурами, а также исследований по зоотехнии и ветеринарии, пчеловодству, создавал неизбежные трудности в организации их постановки и обслуживания, в управлении всем опытным делом. Встал вопрос о кардинальной реорганизации всех учреждений института, ведущих научно-опытную работу – опытного поля, лесного питомника, садовых учреждений, метеорологической станции, опытной овчарни, учебно-показательной пасеки и преобразовании их в опытную станцию с учетом сложившейся практики организации и устройства аналогичных учреждений в Западной Европе.

Такой проект был разработан И.А. Стебутом в начале 1860-х гг. по возвращении его из заграничной командировки и одобрен Ученым комитетом МГИ. Однако преобразование это, как указывает В.В. Винер, не было осуществлено, несмотря на одобрение проекта Министерством и Ученым комитетом, так как уже весной 1863 года, в связи с польским восстанием, была решена судьба Горыгорецкого земледельческого института, переведенного из Горок в Петербург. При этом В.В. Винер уточнил, что организация первого сельскохозяйственного опытного учреждения в высшем учебном заведении в России несколько опередила создание опытных станций за границей [9, с. 8].

Опыт, полученный И.А. Стебутом за время исполнения служебных обязанностей помощника управляющего учебной фермой в Горках (1854–1858 гг.), а также весьма полезные сведения, приобретенные им за время пребывания в заграничной командировке (1858–1860 гг.), выдвинули ученого в число первых устроителей опытного поля, создававшегося под Москвой в Петровско-Разумовском Петровской земледельческой и лесной академии. Не случайно в феврале 1863 г. директор будущей академии Н.И Железнов при встрече в Петербурге со

Стебутом сказал ему, что очень надеется, что он не откажется «приехать в Петровское-Разумовское дать нужные указания об устройстве опытного поля Академии» [30, с. 44]. 27 октября 1865 года был учрежден Устав академии. Стебут был назначен исполняющим обязанности профессора Петровской земледельческой и лесной академии по кафедре земледелия.

Опытное поле, заложенное в 1865 г. по проекту И.А. Стебута, согласно уставу Петровской земледельческой академии, задумывалось и долгое время существовало как «учебно-вспомогательное пособие при кафедре общего земледелия» [33, с. 28–21]. Первые занятия на поле и первые опыты по сравнительной эффективности суперфосфатов и костяной муки были проведены в 1868 г. [30, с. 52].

В 1920 г. в Горках по инициативе профессора В.В. Винера начата работа по воссозданию первого российского опытного поля. В 1921 г. реставрированному опытному полю дали название «Стебутовское» в память профессора И.А. Стебута, заведующего давнейшим опытным полем с момента окончания им института в 1854 году до его закрытия в 1864 году [34, с. 74].

Таким образом, в истории высшего сельскохозяйственного образования в Российской империи Горыгорецкий земледельческий институт является по праву первым высшим отраслевым учебным заведением. Ему также принадлежит приоритет в создании первого в мировой практике опытного поля, которое непрерывно действовало на протяжении четверти века до закрытия и перевода института в 1864 г. в Санкт-Петербург.

Список использованных источников:

1. Научно-педагогические школы Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: история восхождения: к 170-летию академии / А. П. Курдеко [и др.]. – Минск : Экоперспектива, 2009. – 195 с.
2. Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. Вып. 3. Постановления по сельскохозяйственным учебным заведениям за время 1836–1899 гг. / М. З. и Г. И., Департамент земледелия. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1900. – [2], XXIV, 416, 86 с.
3. Тимирязев, К. А. Земледелие и физиология растений : сб. общедоступ. лекций / К. А. Тимирязев. – М. : В. Н. Маракуев, 1906. – 356 с.
4. Развитие экспериментальной агрохимии зарубежными и русскими учеными [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://studopedia.ru/3_4720_razvitie-eksperimentalnoy-agrohimii-zarubezhnimi-i-russkimi-uchenimi.html. – Дата доступа: 20.04.2022.

5. Пшеничный, Н. И. Сельскохозяйственное опытное дело в России и на Украине от его зарождения до Великой Октябрьской социалистической революций : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Н. И. Пшеничный ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1964. – 59 с.

6. Елина, О. Ю. От царских садов до советских полей: история сельскохозяйственных опытных учреждений XVIII – 20-е годы XX в. : в 2 т. / О. Ю. Елина. – М. : Эгмонт Россия Лтд., 2008. – Т. 1. – 479 с.

7. Книрим, В. Ф. Сельскохозяйственное отделение Рижского политехникума/ В. Ф. Книрим // Университет и агрономия : сб. ст. и материалов / Моск. о-во сел. хоз-ва. – М., 1916. – Ч. 1. – С. 98–102.

8. Бараков, П. Ф. Развитие сельскохозяйственного опытного дела у нас со времени первых опытов, произвед. И.В.Э. Об-вом под рук. Д. И. Менделеева / П. Ф. Бараков // Зап. Ново-Александрйис. ин-та сел. хоз-ва и лесоводства. – Петроград, 1908. – Т. 19, вып. 3. – С. 123–150.

9. Винер, В.В. Сельскохозяйственное опытное дело : крат. ист. очерк и обзор программ рус. с.-х. опыт. учреждений 1840–1910 г.г. / В. В. Винер. – М. : Новая деревня, 1922. – 108 с.

10. Вергунов, В. А. Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві) / В. А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2009. – 220 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 28).

11. Енкен, Б. К. Развитие опытного дела в России и его современное положение / Б. К. Енкен. – Полтава : Тип. Котлярского, 1912. – 187 с.

12. Романовский, С. И. «Приташенная» наука / С. И. Романовский. – СПб. : СПбГУ, 2004. – 345 с.

13. Винер, В. Краткий обзор Горы-Горещкого земледельческого института / В. Винер // Зап. Горещ. с.-х. ин-та. – Горки, 1924. – Т. 1. – С. 9–33.

14. Высшее сельскохозяйственное образование в России и за границей / сост. И. И. Мещерский. – СПб. : Тип. В. Киришбаума, 1893. – XXIV, 404, XXXVII с.

15. Вешняков, В. И. Комитет 1833 года об усовершенствовании земледелия в России / В. И. Вешняков. – СПб. : Унив. тип., 1869. – 35 с.

16. Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 398. Оп. 1. Д. 117. Л. 69.

17. Цитович, С. Г. Горыгорещкий земледельческий институт – первая в России высшая сельскохозяйственная школа (1836–1864) / С. Г. Цитович. – Горки : Изд-во Белорус. с.-х. акад., 1960. – 274 с.

18. Земледельческая школа в Могилевской губернии // Земледельч. газ. – 1836. – № 1 (январь) ; № 104 (декабрь) ; № 46 (9 июня).

19. Высочайше утвержденное положение о Горыгорещкой Земледельческой Школе, опубликованное 22 мая // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1836. – Т. 11, отд. ние 1. – № 9097. – С. 435–443.

20. Вергунов, В. А. Организационный аспект сельскохозяйственного опытного дела: мировой приоритет России и Украины / В. А. Вергунов // Российско-украинские связи в истории естествознания и техники / Рос. акад. наук [и др.] ; ред.-сост. Р. А. Фандо. – М., 2014. – Вып. 2. – С. 213–225.

21. Голюкова, О. М. Витоки сільськогосподарської дослідної справи в системі вищої галузевої підготовки України (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) / О. М. Голюкова // Вісн. Харків. нац. у-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – 2020. – Вип. 31. – С. 17–34. <https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-02>

22. Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е годы XIX в. / Ин-т славяноведения РАН ; отв. ред. С. М. Фалькович. – М. : Индрик, 2016. – 775 с.

23. Книга, М. Д. Исторический опыт деятельности первых сельскохозяйственных институтов Российской империи (XIX в.) / М. Д. Книга // Вестн. Брян. гос. ун-та. – 2016. – № 3 (29). – С. 32–37.

24. Отчет за 1852–1853 академический год по Горьгорецкому земледельческому институту и училищу // Зап. Горьгорец. земледельч. ин-та. – СПб., 1854. – Кн. 3. – С. 1–23.

25. Отчет по Горьгорецкой земледельческой школе за 1842 год / Горьгорец. земледельч. шк. – СПб. : Тип. М-ва гос. имуществ, 1843. – 101 с.

26. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). – Ф. 2259. Оп. 1. Д. 45. Л. 16, 137–141.

27. Саскевич, П. А. Старейшина высшего аграрного образования – 175 славных лет / П. А. Саскевич // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – 2015. – Август (Юбил. вып. к 175-летию БГСХА). – С. 4–11.

28. Трапков, С. И. У истоков сельскохозяйственной науки (к 170-летию открытия Горьгорецкого земледельческого института) / С. И. Трапков, С. С. Скоромная // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – 2018. – № 2. – С. 215–219.

29. Сучков, К. П. Колыбель интеллектуалов: социогуманитарные ценности в деятельности Горьгорецких земледельческих школы и института: историко-гуманитарный очерк / К. П. Сучков. – Горки : [б. и.], 2015. – 248 с.

30. Балашев, Л. Л. Иван Александрович Стебут (1833–1923) / Л. Л. Балашев. – М. : Наука, 1966. – 167 с.

31. Отчет за 1853–1854 академический год по Горьгорецкому земледельческому институту и училищу, читанный на торжественном акте 22 августа 1854 г. // Зап. Горьгорец. земледельч. ин-та. – СПб., 1855. – Кн. 4, отд 1. – С. 34–35.

32. Пелехов, Н. К. К истории опытного сельскохозяйственного дела в России / Н. К. Пелехов // Зап. Беларус. дзярж. акад. сел. гасп-кі. – Горки, 1927. – Т. 3. – С. 79–94.

33. Опытное поле при Московском сельскохозяйственном институте // Справочник по сельскохозяйственным опытным учреждениям России / сост. А. Г. Дояренко. – М., 1912. – С. 18–21.

34. Высоцкі, М. М. З рэзультатаў досьледаў на Стэбутаўскім дасьледчым полі ў 1924 годзе / М. М. Высоцкі // Зап. Беларус. дзярж. акад. сел. гасп-кі. – Горкі, 1927. – Т. 5. – С. 74–102.

References:

1. Kurdeko A. P., Tsyganov A. R., Shalak M. V., Livshits V. M., Suchkov K. P. *Scientific and pedagogical schools of the Belarusian State Agricultural Academy: history of ascent: to the 170th anniversary of the Academy*. Minsk, Ekoperspektiva Publ., 2009. 195 p. (in Russian).
2. *Compendium of information on agricultural education. Issue 3. Resolutions on agricultural educational institutions for the period 1836-1899*. St. Petersburg, V. Kirshbaum Publ., 1900. [2], XXIV, 416, 86 p. (in Russian).
3. Timiryazev K. A. *Agriculture and plant physiology: collection of public lectures*. Moscow, V. N. Marakuev Publ., 1906. 356 p. (in Russian).
4. *Development of experimental agrochemistry by foreign and Russian scientists*. Available at: https://studopedia.ru/3_4720_razvitie-eksperimentalnoy-agrohimii-zarubezhnimi-i-russkimi-uchenimi.html (accesses 20.04.2022) (in Russian).
5. Pshenichnyi N. I. *Agricultural experimentation in Russia and Ukraine from its inception to the Great October Socialist Revolution*. Abstract of Ph.D. diss. Kyiv, 1964. 59 p. (in Russian).
6. Elina O. Yu. *From tsarist gardens to Soviet fields: the history of agricultural experimental institutions in the 18th-20th years of the 20th century. Vol. 1*. Moscow, Egmont Rossiya Publ., 2008. 479 p. (in Russian).
7. Knirim V. F. Agricultural Department of Riga Polytechnicum. *Universitet i agronomiya: sbornik statei i materialov* [University and agronomy: collection of articles and papers]. Moscow, 1916, pt. 1, pp. 98–102 (in Russian).
8. Barakov P. F. The development of agricultural experimentation in our country since the first experiments carried out by the Imperial Free Economic Society under the leadership of D. I. Mendeleev. *Zapiski Novo-Aleksandriiskogo instituta sel'skogo khozyaistva i lesovodstva* [Notes of the New Alexandria Institute of Agriculture and Forestry]. Petrograd, 1908, vol. 19, iss. 3, pp. 123–150 (in Russian).
9. Viner V. V. *Agricultural experimental work: a brief historical sketch and review of programmes of Russian agricultural experimental institutions 1840–1910*. Moscow, Novaya derevnya Publ., 1922. 108 p. (in Russian).
10. Vergunov V. A. *Poltava experimental field: formation and development of agricultural research in Ukraine (to the 125th anniversary of state research in agronomy and animal husbandry)*. Kyev, 2009. 220 p. (in Ukrainian).
11. Enken B. K. *Development of experimental business in Russia and its current situation*. Poltava, Kotlyarskii Publ., 1912. 187 p. (in Russian).
12. Romanovskii S. I. *“Dragged” science*. St. Petersburg, St. Petersburg State University, 2004. 345 p. (in Russian).
13. Viner V. Brief review of the Gory-Goretsky Agricultural Institute. *Zapiski Goretskogo sel'skokhozyaistvennogo instituta* [Records of the Goretsky Agricultural Institute]. Gorki, 1924, vol. 1, pp. 9–33 (in Russian).
14. Meshcherskii I. I. (comp.). *Higher agricultural education in Russia and abroad*. St. Petersburg, V. Kirshbaum Publ., 1893. XXIV, 404, XXXVII p. (in Russian).

15. Veshnyakov V. I. *Committee of the year of 1833 on the improvement of agriculture in Russia*. St. Petersburg, University Printing House, 1869. 35 p. (in Russian).
16. *Russian State Historical Archive (RGIA)*. F. 398. Op. 1. D. 117. L. 69. (in Russian).
17. Tsitovich S. G. *Gorygoretsky Agricultural Institute – the first higher agricultural school in Russia (1836–1864)*. Gorki, Publishing house of the Belarusian Agricultural Academy, 1960. 274 p. (in Russian).
18. Agricultural school in the Mogilev province. *Zemledel'cheskaya gazeta* [Agricultural Newspaper], 1836, no. 1 (Jan.); no. 104 (Dec.); no. 46 (June 9). (in Russian).
19. The highest regulation on the Gorygoretsk agricultural school, published on 5 May. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2. T. 11, ch. 1* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. Vol. 11, pt. 1]. St. Petersburg, 1836, pp. 435–443 (in Russian).
20. Vergunov V. A. Organizational aspect of agricultural experimental work: world priority of Russia and Ukraine. *Russian-Ukrainian connections in the history of natural science and technology*. Moscow, 2014, iss. 2, pp. 213–225 (in Russian).
21. Golikova O. Origins of agricultural research affairs in the system of higher Ukraine branch training (end of XVIII – first half of XIX century). *Visnik Kharkivs'kogo natsional'nogo universitetu imeni V. N. Karazina. Seriya «Istoriya Ukraïni. Ukraïnoznavstvo: istorichni ta filososfs'ki nauki» = V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin 'History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences'*, 2020, vol. 31, pp. 17–35 (in Ukrainian). <https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-02>
22. Falkovich S. M. (ed.). *Between two uprisings. Kingdom of Poland and Russia in the 30s–50s of the 19th century*. Moscow, Indrik Publ., 2016. 775 p. (in Russian).
23. Kniga M. D. The historical experience of the first agricultural institutions of the Russian Empire (XIX century). *Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta = The Bryansk State University Herald*, 2016, no. 3 (29), pp. 32–37 (in Russian).
24. Report for the 1852–1853 academic year on the Gorygoretsky Agricultural Institute and School. *Zapiski Gorygoretskogo zemledel'cheskogo instituta* [Notes of the Gorygoretsky Agricultural Institute]. St. Petersburg, 1854, bk. 3, pp. 1–23 (in Russian).
25. *Report on the Gorygoretsky agricultural school for 1842*. St. Petersburg, Printing house of the Ministry of State Property, 1843. 101 p. (in Russian).
26. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Op. 1. D. 45. L. 16, 137–141. (in Russian).
27. Saskevich P. A. The patriarch of the highest agricultural education celebrates the glorious 175th anniversary of its foundation. *Vestnik Belorusskoi gosudarstvennoi sel'skokhozyaistvennoi akademii = Bulletin of the Belarussian State Agricultural Academy*, 2015, August (Anniversary issue for the 175th anniversary of the Belarusian State Agricultural Academy), pp. 4–11 (in Russian).
28. Trapkov S. I., Skoromnaia S. S. At the origins of agricultural science (on the 170th anniversary of the opening of Gory-Goretskii farming institute). *Vestnik*

Belorusskoi gosudarstvennoi sel'skokhozyaistvennoi akademii = *Bulletin of the Belarusian State Agricultural Academy*, 2018, no. 2, pp. 215–219 (in Russian).

29. Suchkov K. P. *The cradle of intellectuals: socio-humanitarian values in the activities of the Gorygoretsky agricultural school and institute: a historical and humanitarian essay*. Gorki, 2015. 248 p. (in Russian).

30. Balashev L. L. *Ivan Aleksandrovich Stebut (1833–1923)*. Moscow, Nauka Publ., 1966. 167 p. (in Russian).

31. Report for the 1853–1854 academic year on the Gorygoretsky Agricultural Institute and School, read at the ceremonial act on August 22, 1854. *Zapiski Gorygoretskogo zemledel'cheskogo instituta* [Records of the Gorygoretsky Agricultural Institute]. St. Petersburg, 1855, bk. 4, dep. 1, pp. 34–35 (in Russian).

32. Pelekhov N. K. To the history of experimental agricultural business in Russia. *Zapiski Belaruskai dzyarzhainai akademii sel'skae gaspadarki* [Records of the Belarusian State Academy of Agriculture]. Gorki, 1927, vol. 3, pp. 79–94 (in Russian).

33. Experimental field at the Moscow Agricultural Institute. *Directory of agricultural experimental institutions of Russia*. Moscow, 1912, pp. 18–21 (in Russian).

34. Vysotski M. M. From the results of experiments at the Stebutau experimental field in 1924.. *Zapiski Belaruskai dzyarzhainai akademii sel'skae gaspadarki* [Records of the Belarusian State Academy of Agriculture]. Gorki, 1927, vol. 5, pp. 74–102 (in Belarusian).

Дата поступления статьи 28.07.2023

Received 28.07.2023